

ЛУҚМОН БЎРИХОН ИЖОДИДА БАДИИЙ ТАСВИР ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Мохира Садуллаева

(Мустақил тадқиқотчи, Қорақалпоқ давлат университети, Нукус)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7152374>

Аннотация: Ушбу мақолада бадиий маҳорат қирралари, образ яратиш, содда ва самимий характерлар тасвири, қаҳрамон руҳиятини табиат манзараси билан уйғунлаштира олиш, ҳаётий асосга қурилган бадиий воқелик, бадиий асар тилидаги жозибадорлик, ўйноқилик, бадиий тасвир воситаларидан ўринли фойдалана билиш каби масалалар таникли адиб Луқмон Бўрихоннинг “Бир томчи ёш” қиссаси мисолида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ижодкор маҳорати, бадиий маҳорат, услуб ва ўзига хослик, мазмун, шакл, қисса, қиссачилик, характерлар тасвири, қаҳрамон руҳияти, ўткир сюжет, руҳият тасвири, портрет, пейзаж, тур ва жанр, наср, воқелик.

Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты художественного мастерства, создания образа, изображения простых и искренних персонажей, умения гармонизировать психику героя с природным ландшафтом, построенной на жизненной основе художественной реальности, привлекательности, игривости в языке. Художественных произведений, а также умение правильно использовать средства художественной образности, рассуждает известный писатель Лукман Борихон на примере рассказа «Одна капля молодости».

Ключевые слова: творческое мастерство, художественное мастерство, стиль и оригинальность, содержание, форма, рассказ, повествование, образ персонажей, психика героя, острый сюжет, образ психики, портрет, пейзаж, вид и жанр, проза, реальность.

Annotation: In this article, the aspects of artistic skills, creating an image, portraying simple and sincere characters, the ability to harmonize the hero's psyche with the natural landscape, the artistic reality built on a vital basis, the attractiveness, playfulness in the language of artistic works, and the ability to use the means of artistic imagery appropriately are discussed by the well-known writer Luqman Borikhon. It is explained on the example of the story "One drop of youth".

Key words: creative skill, artistic skill, style and originality, content, form, story, narrative, image of characters, psyche of the hero, sharp plot, image of the psyche, portrait, landscape, type and genre, prose, reality.

Луқмон Бўрихон бадиий маҳорат қирралари адибнинг образ яратиш, содда ва самимий характерлар тасвири, қаҳрамон руҳиятини табиат манзараси билан уйғунлаштира олиш, ҳаётий асосга қурилган бадиий

воқелик, бадий асар тилидаги жозибаторлик, ўйноқилик, бадий тасвир воситаларидан ўринли фойдалана билишда яққол намоён бўлади. Зеро, ижод оламида ҳар бир ижодкор ўз услуби ва йўналишига эга бўлади. “Услубда уларни бир-биридан ажратиб турадиган томонлар: унинг шахсий тажрибаси, истеъдоди, нутқ оҳанги ва ҳоказолар кўзга ташланади”[1:217]. Луқмон Бўрихоннинг маҳорати шундаки, асарда бирор тимсол жўн ҳолда тасвирланмайди. Асар қаҳрамонлари самиймийлиги, очиқлиги, қувноқлиги билан ўқувчи эҳтиромига сазовор бўлади.

Биз ушбу мақоламизда, Луқмон Бўрихоннинг “Бир томчи ёш” қиссаси мисолида муаллиф бадий тасвир воситаларидан фойдаланиш маҳоратига тўхталиб ўтдик. Асарда Бахтиёр исмли туғма иқтидор соҳиби бўлган мусаввирнинг руҳий олами ёритилади. Асар тўғридан тўғри тугундан бошланади: “Бу гал ҳам у қарз ундира олмади. Шаҳарнинг қоқ киндигидаги гавжум бозорда дўкон очиб, олди-сотдига кўнгил қўйиб анчагина бойиб қолган, талабалик таъмини бирга тотган дўсти Ўктам ҳам миждовланиб бир дунё баҳонани қалаштириб ташлади”[2:3]. Шаҳарнинг “киндиги”даги дўкон тасвири билан бошланар экан, китобхон тасаввурида воқеа яхшироқ гавдаланиши учун муаллиф кўчимлар ҳамда ташбеҳлардан фойдаланади. Миждовланиб гапирадиган Ўктамнинг баҳоналари кўплигини ўқувчига илғатиш учун Луқмон Бўрихон бадий тасвир воситаларидан ўринли фойдаланади. Жумладан, Бахтиёрнинг “талабалик таъмини бирга тотган дўсти” Ўктам унинг олдига ҳасрат билан чиққанини муаллиф қуйидагича тасвирлайди: “игна-ип тиланганнинг қаршисига йиртиқ иштон билан чиқди”, “увушган бармоқдай бўшашиб кўчага чиқаркан томоғига тиқилган хўрликни аранг ичига ютди” каби. Луқмон Бўрихон қаҳрамоннинг хўрлиги келаётганини, озиж ҳолатини ўхшатишлар билан кучлироқ тасвирлаб, бадий сўзнинг таъсир доирасини янада кенгайтиради. “Бахтиёр гўё қаён юришини билмагандек бўм-бўш чўнтақларида қўлларини мушт қилиб туккан қўйи кўча бошида ивирсиб туриб қолди. Сўнг сал наридаги таналари қуруқшаб, буришиб кетган қари тутга беҳол суянди”[2:4]. Йўқчилик дарди адои тамом қилган Бахтиёрнинг ички туғёнларини очиб беришда юқорида келтирилган “қари тут” деталининг роли катта. Мева бермай қолган, таналари қуруқшаб, буришиб кетган қари тут Бахтиёрнинг шу дамдаги ҳолатини ёрқинроқ ифодалашга ёрдам берган. Айнан ушбу қари тут теварагидаги табиат унинг кўксига соғинч ҳисси пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Шу ўринда ёзувчи бу ҳолатни пейзаж тасвири билан уйғунликда берадики, бу эса китобхонни қаҳрамон руҳиятини ёрқинроқ тушунишига имкон

яратади. Бунинг учун эса муаллиф бадий сўз жилоларидан маҳорат билан фойдаланади. Зеро, “Сўз яхшининг гўзаллиги ва ҳаққонийлигини, ёмоннинг золимлиги ва дилозорлигини кашф этади. Рангларию бўёқларининг маъноларини бирма-бир кўрсатишга эришади. Шу жиҳатдан, сўзга юкланган маънолар ҳал қилувчи аҳамиятга эга”[3:24]. Луқмон Бўрихон қаҳрамон ички оламини очишда сўзларни инжудай териб, аллитерациядан гўзал тарзда фойдаланади: “Бепоён кенгликлар, юлдузли, соҳир кечалар, гоҳо қайғу, гоҳо қувонч қалққан қиёфалар, бир сўз билан айтганда, теварагида товланиб турган тириклик ўша кезлар Бахтиёрда ғалати туйғулар кўзғарди, кўнгли баъзан маънос тортиб, баъзан шодликдан тўлқинланар эди. Кўзи кўриб, кўнгли сезган барча-барча манзараларни қоғозларда тасвирлагиси келарди. Яъниким, мусаввирликка ишқи тушмиш эди. У синфхонадан ўғирлаб чиққан бўр бўлаги билан қир этагидаги харсангтошга ҳар хил нарсаларнинг расмини чизиб ташлар, теварагига таппидай тизилган тенг-тўшлари тек қотиб унинг қўл ҳаракатларини ҳавасманд кузатишар, аҳён-аҳён қойил қолганнамо бош чайқаб, расм роппа-роса аслига ўхшаганини эътироф этишар эди. Кўп ўтмай Бахтиёрнинг иқтидори мактаб бўйича тан олинди. Ҳар байрам арафасида муаллимлар деворий газеталарини безаб беришни ундан ўтиниб сўрайдиган бўлиб қолишди”[2:4]. Мана шу матннинг ўзида муаллиф “т” товушидан зўрма-зўракиликсиз жозибали аллитерация яратади: “теварагида товланиб турган тириклик”, “теварагига таппидай тизилган тенг-тўшлари тек қотиб”. Муаллиф тузган гўзал, жимжамадор нутқ қаҳрамон руҳияти билан омухталашиб ўқувчининг ақлу шуурига чақмоқдек таъсир қилади. Бахтиёрнинг мусаввирликка бўлган иқтидорини кўрган Георгий исми рус рассоми уни “бўладиган бола, унда даҳолик аломатлари бор”лигини таъкидлайди. Бироқ ёзувчи воқеалар оқимини бошқа томонга бурадики, бу асарнинг ҳаётийлигини, реаллигини таъминлаган: “Аммо тақдир йўлланмаси бошқача экан. Амакиларидан бири Бахтиёрни қўярда-қўймай вилоят марказидаги муҳандислар тайёрловчи институтга етак-лаб борди. Зўр ошноларим бор, сени ўқишга киритиб қўйишади, деди. Лекин Бахтиёр йиқилди. Талаба бўла олмади. Ва ўша куз ҳарбий хизматга чақирилди. Одатда аскарликдан йигитлар чиниқиб, қотайиб, қайралган қиличдай чатнаб қайтишади. Бахтиёр эса касалманд аҳволда қишлоғига кириб келди. У хизмат қилган қу-рилиш батальони заводларнинг биридан заҳарли чи-қитларни вагонларга юклаш билан шуғулланарди. Бахтиёр дам сайин ўзини беҳол сезар, аҳён-аҳён боши айланиб, кўзи тиниб йиқилиб қолар эди. Хизмат тугаш

арафасида аскарларни кўриқдан ўтказган врач ана шу чиқитлар касофатидан Бахтиёрнинг юрагида иллат пайдо бўлганини таъкидлади”. Ёзувчининг шу ўринда “тақдир йўлланмаси” топилмасини қўллаши ҳам асар воқеалари табиийлигини таъминлашга хизмат қилган. “Ижодкорнинг фожиали қисмати адабиётимиздаги жуда кўп асарларга мавзу бўлган. Уларда кўпинча талантнинг тан олинмаслиги, қабул қилинмаслигидан келиб чиққани акс эттирилади. Луқмон Бўрихон қиссасида эса даҳонинг фожиаси атрофдагилар томонидан тан олинмиш у ёқда турсин, пайқалмаган, англамаганидан юзага келгани тасвирланади”[4:431]. Ёзувчи бош қаҳрамон руҳиятидаги ғалаёнларни очишда, унинг бошқалардан ажралиб турадиган иқтидори, фавқулодда иқтидор эгаси эканлигини кўрсатишда ҳатти-харакатлардан кўра, ҳолатлар тасвирига кўпроқ урғу беради: “Ногоҳ унинг кўзи ҳовуз тубидаги кўлмакда балқиб турган юлдузларга тушди. Иқирт бир кўлмакда балқиб турган юлдузлар! Тун! Қоп-қора, мотамсаро дарахтзор! Кўрганлари Бахтиёрга сирли бир ҳикматлар сўйларди, фикратига сирли бир ишоралар қиларди. Унинг юрагида таниш, жуда таниш тўлқин кўтарилди. Лаззатли бир изтироб бутун шуурига силқиб кирди. “Буни қарангла-ар!” – беихтиёр қичқариб юборди у”. Рассом табиатидаги ғайритабиийлик, нозик туйғулар, ҳар нарсадан таъсирланишни кўрсатиш мақсадида муаллиф шундай ибораларни қўллайди. Аслида “Иқирт бир кўлмакда балқиб турган юлдузлар” миллат ифтихорига айланажак туғма даҳолардир. Улар молдунё, тирикчилик, қорин ғамидан бошқа дарди бўлмаган, айш-ишрат, бойлик деса ҳар ишга тайёр кимсалар орасида ожизгина нур сочаётган инсонлардир. Бахтиёр ўзининг улардан фарқли эканлигини теран бир туйғу ва титроқ билан англади: “ҳамиша ҳамдам, ҳамқадам, ҳамшиша мана шу одамлардан у нақадар узоқ! Нақадар бегона булар унга!”[2:10]. Луқмон Бўрихон сўз билан ифодалаш қийин бўлган ҳолатларни ана шундай тарзда моҳирона чизадик, бу унинг ёзувчи сифатидаги иқтидоридан далолатдир. Асар якунида Ўктам картинани сота олмай, қайтариб олиб келади. Бахтиёрнинг ҳаёти, ўзлиги ўзига қайтади, кўзида бир томчи ёш сизиб чиқади.

Адабиётлар:

- 1.Норматов У.Ижод сеҳри.-Тошкент.: “Шарқ”. 2007. Б. 217
- 2.Бўрихон Л. Марҳаматли кун. –Тошкент.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2019. Б. 3.
- 3.Раҳимжонов Н. Истиқлол ва бугунги адабиёт. –Тошкент.: “O‘qituvchi” НМИУ. 2012. Б. 24.

4.Йўлдошев Қ.. Очқич сўз. –Тошкент.: “Тафаккур”. 2019. Б. 431.